

**СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
АКТУАЛЬНОСТЬ И СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ**

Муминова Зебо Рыхсибаевна

магистрант университета Пучон в г. Ташкент

Аннотация: в статье рассмотрены современные тенденции в образовательных системах как за рубежом, так и в Узбекистане. Проведен анализ исследований по применению социального проектирования в образовании, а также в управлении дошкольными образовательными организациями.

Ключевые слова: дошкольные образовательные организации, образование, управление, социальное проектирование, качество образования, эффективность управления.

**IJTIMOYIY LOYIHALASH MAKTABGACHA TASHKILOTLARNI
BOSHQARISH ELEMENTI SIFATIDA: DOLZARBLIGI VA O'RGANISH
DARAJASI**

Mo'minova Zebo Rixsibayevna

Toshkent shahridagi Puchon universiteti magistranti

Annotatsiya: maqolada xorijda ham, O'zbekistonda ham ta'lim tizimidagi zamonaviy tendentsiyalar muhokama qilinadi. Ijtimoiy dizaynni ta'limda, shuningdek maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda qo'llash bo'yicha tadqiqotlar tahlili o'tkazildi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ta'lim, menejment, ijtimoiy dizayn, ta'lim sifati, boshqaruv samaradorligi.

**SOCIAL DESIGN AS AN ELEMENT OF MANAGEMENT OF
PRESCHOOL ORGANIZATIONS: RELEVANCE AND DEGREE OF
STUDY**

Muminova Zebo Rikhsibaevna

Master's student at Bucheon University in Tashkent

Abstract: the article examines current trends in educational systems both abroad and in Uzbekistan. The analysis of research on the application of social

design in education, as well as in the management of preschool educational organizations, is carried out.

Keywords: preschool educational organizations, education, management, social design, quality of education, management efficiency.

В условиях глобализации и стремительных изменений в социально-экономической и образовательной сферах особое внимание уделяется вопросам эффективного управления дошкольными образовательными учреждениями. На международной арене образовательные стратегии и практики, ориентированные на улучшение качества дошкольного образования, все больше основываются на принципах социального проектирования, которое позволяет комплексно подходить к решению образовательных, социальных и культурных задач. Социальное проектирование становится важным инструментом для организации устойчивых изменений, направленных на создание инклюзивной образовательной среды и удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса.

Проблемы эффективного управления дошкольным образованием и социальных аспектов этого управления привлекают внимание такие международные организации, как ЮНЕСКО и ООН. В своей работе они акцентируют внимание на важности качества дошкольного образования как основы для формирования равных возможностей в будущем для каждого ребенка. В частности, ЮНЕСКО в своих докладах подчеркивает значимость создания инклюзивных и справедливых образовательных систем, которые способствуют социальной интеграции и развитию личности с ранних лет¹. ООН в своей программе по устойчивому развитию (Цели устойчивого развития 2030) также акцентирует внимание на необходимости улучшения качества образования на всех его уровнях, включая дошкольное, как важной составляющей для достижения социальной справедливости и устойчивого развития². На мировом уровне социальное проектирование активно используется для создания и реализации образовательных проектов, направленных на улучшение качества дошкольного образования, социальной интеграции, а также на развитие инновационных образовательных практик.

¹ ЮНЕСКО (2020). “Дошкольное образование: пути улучшения качества и инклюзивности”. Рекомендации ЮНЕСКО по улучшению качества дошкольного образования, основанные на международной практике

² ООН (2015). “Цели устойчивого развития 2030”

В Узбекистане система дошкольного образования претерпевает значительные изменения в последние годы, что связано с проведением масштабных реформ в рамках национальной стратегии по развитию образования. Принятие таких новых нормативных актов, как Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании», «Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года»³, Указ Президента Республики Узбекистан от 02.07.2024 г. № УП-98 «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере дошкольного и школьного образования» и многие другие дают импульс для развития новых моделей управления и вовлечения семьи в образовательный процесс, в том числе открывают возможности для внедрения социального проектирования в систему дошкольного образования.

Социальное проектирование рассматривается как важный инструмент для решения социальных проблем, включая проблемы в системе образования. В контексте дошкольных учреждений это предполагает создание и реализацию различных программ, направленных на развитие образовательной среды, вовлечение родителей и сообществ, а также повышение качества образовательных услуг.

Научные и учебно-методические исследования посвященные управлению образовательным процессом, нашли свое отражение в трудах отечественных ученых, таких как: А.В. Шин [20], Г. Оманова [15], С. Мирзиёева [11], Ш. Мирзиёева [12], Ш. Буранова [7], М. Хамдамова [19]. Технологии социального проектирования использовала Асатова А.А. для развития креативных компетенций у студентов [6]. Исмайилова Р.И. рассмотрела технологии формирования социальных мотивов у детей дошкольного возраста [8]. Артикбаева А.А. изучила вопросы развития профессиональных компетенций будущих педагогов на основе социального сотрудничества [5]. Нажмиддинова Г.О. представила теорию и практику совершенствования билингвизма как социально-коммуникативного процесса у дошкольников [14].

Среди ученых стран СНГ Морозова Т.П. рассмотрела педагогические основы управления развитием дошкольного образовательного учреждения [13]. Панова Л.Д. изучила вопросы управления воспитательной системой на

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son qarori «O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»
<https://lex.uz/ru/docs/4327240>

основе социально ориентированных проектов [16]. Левшиц В.Б. подошел к управлению развитием дошкольного образования на основе проектного подхода [10]. Симонян Р.Я. описывает новые методы образования, основанные на социальном проектировании в образовании [17]. Федотовская О.Л., Красушкина А.В. рассмотрели особенности внедрения социального проектирования в систему менеджмента образовательной организации [18]. Основы социального проектирования и прогнозирования представлены Колмыковой М. А. [9]

В зарубежных странах также велись исследования по управлению дошкольными образовательными учреждениями такими авторами, как Cahyo Dwi Jatmiko¹, Yasir Arafat, Dessy Wardiah [1]. Upik Elok Endang Rasmani, Warananingtyas Palupi и другими рассматривались вопросы по улучшению управления дошкольным образованием посредством выявления проблем [4]. Haiyu Zhang, Shirley A. Padua, Yang Li провели исследование по проектированию информационной системы управления дошкольным образованием на основе компьютерных технологий [3]. Didem Kan-Kilic описал опыт организации проекта «Container Kindergarten» как проект социальной ответственности [2].

Анализ данных исследований показал, что на сегодняшний день в Узбекистане недостаточно исследований, посвященных применению методов социального проектирования в управлении дошкольными образовательными организациями. Этот пробел необходимо заполнить, чтобы эффективно решать проблемы доступности и качества дошкольного образования, а также создавать условия для социальной интеграции и справедливости.

Использованная литература:

1. Cahyo Dwi Jatmiko, Yasir Arafat, Dessy Wardiah Managing Early Childhood Education Conference: International Conference on Education Universitas PGRI Palembang (INCoEPP 2021) https://www.researchgate.net/publication/353518255_Managing_Early_Childhood_Education
2. Didem Kan-Kilic Container Kindergarten Project as a Social Responsibility Project// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 960 (2020)

3. Haiyu Zhang, Shirley A. Padua, Yang Li *Research on the Design of Preschool Education Management Information System Based on Computer Technology*// Journal of Physics Conference Series , May 2021, 1915(2):022003
4. Upik Elok Endang Rasmani, Warananingtyas Palupi, Jumiatmoko, Nurul Shofiatin Zuhro, Anjar Fitrianingtyas *Improving Early Childhood Education Management through Problem Identification of Institutions*// Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Volume 6 Issue 1 (2022) Pages 307-314
5. Артикбаева А.А. Ижтимоий ҳамкорлик асосида бўлажак тарбиячиларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш//Автореферат 2023
6. Асатова А.А. Ижтимоий лойиҳа технологиялари асосида талабаларда креатив компетенцияни ривожлантириш//Автореферат, 2023
7. Буранова Ш. А. Обеспечение непрерывности образования и воспитания детей во взаимодействии с семьей, махаллей, дошкольной образовательной организацией//Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент 2022
8. Исмаилова Р.И. Мактабгача ёшдаги болаларнинг ижтимоий мотивларини шакллантириш технологиялари//Автореферат, 2023
9. Колмыкова, М. А Основы социального проектирования и прогнозирования: учебное пособие / М.А. Колмыкова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2021– 131 с
10. Левшиц В.Б. Управление развитием дошкольного образовани в регионе на основе проектного подхода.//Автореферат, 2007. <https://www.dissercat.com/content/upravlenie-razvitiem-doshkolnogo-obrazovaniya-v-regione-na-osnove-proektnogo-podkhoda>
11. Мирзиеева С.Ш. Совершенствование методологии разработки и реализации региональных социально-экономических стратегий//Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва 2021.
12. Мирзиеева Ш.Ш. Содействие развитию инновационной компетентности руководителей дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан//Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук., Санкт-Петербург 2022
13. Морозова Т.П. Педагогические основы управления развитием дошкольного образовательного учреждения//Автореферат диссертации, 2005 г. <https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-osnovy-upravleniya-razvitiem-doshkolnogo-obrazovatelno-uchrezhdeniya>

14. Нажмиддинова Г.О. Мактабгача таълим тарбияланувчи ларида билингвизмни ижтимоий коммуникатив жараён сифатида такомиллаштириш назарияси ва амалиёти

15. Оманова Г.А. Совершенствование менеджмента качества образования в дошкольных образовательных организациях//Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по педагогическим наукам, Ташкент 2021

16. Панова Л.Д. Управление муниципальной воспитательной системой на основе социально ориентированных проектов//Автореферат, 2005 <https://www.dissercat.com/content/upravlenie-munitsipalnoi-vospitatelnoi-sistemoi-na-osnove-sotsialno-orientirovannykh-proekto>

17. Симонян Р.Я. Социальное проектирование в образовании // Вестник ЮУрГГПУ. 2013. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-proektirovanie-v-obrazovanii>

18. Федотовская О.Л., Красушкина А.В. Особенности внедрения социального проектирования в систему менеджмента образовательной организации // Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Междисциплинарные исследования: опыт прошлого, возможности настоящего, стратегии будущего. - Мельбурн: МЦНИР «Научный взгляд». – 2021. - С.114 – 124.

19. Хамдамова М.Т. Совершенствование механизмов развития управленческой компетентности руководителей дошкольных образовательных учреждений в процессе повышения квалификации. //Автореферат диссертации на соискание доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент 2020.

20. Шин А.В. Организационно-педагогические основы развития и повышения эффективности системы дошкольного образования Республики Узбекистан//Автореферат диссертации доктора (DSc) педагогических наук, Ташкент 2022.